

O IMPACTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DO LICENCIAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS

Thaís Cristina Moreira Moore

*Estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política
thais_moore@pq.uenf.br*

RESUMO

O estudo proposto parte da observação da legislação que rege o licenciamento ambiental no contexto de petróleo e gás, e de duas lógicas de ação do Estado, a mitigação dos impactos ao meio ambiente provocado pelos seus empreendimentos e a construção de um espaço dialógico e participativo entre os atores da governança ambiental — empresas petrolíferas, estrutura institucional executora dos órgãos ambientais e grupos socialmente vulneráveis. O objetivo central da proposta é estudar os efeitos do arranjo institucional do sistema de licenciamento de petróleo e gás como *proxy* da implementação do plano simbólico promovido pela legislação ambiental federal na mitigação dos impactos avaliados no licenciamento das operações marítimas de petróleo e gás. Nesse viés, será realizado o estudo na Petrobras, na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Produção de Petróleo e Gás Offshore (COPROD) e na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Exploração de Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás Offshore (COEXP), ambos setores da Coordenação Geral de Empreendimentos Marinhos e Costeiros (CGMAC) da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC), do IBAMA, responsável pelo licenciamento de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás *offshore*. Sendo proposto uma pesquisa qualitativa, cuja natureza exploratória nos permite — por meio de entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental — uma análise interpretativa dos dados alcançados. O estudo nos permitiu observar que as políticas ambientais podem ter uma maior concretização normativa jurídica quando busca compreender as necessidades tanto das instituições, quanto dos grupos sociais afetados, criando um ponto de encontro entre estes elementos, com o intuito de contribuir com a gestão ambiental e com os grupos socialmente vulneráveis.

Palavras-Chave: legislação ambiental; legislação simbólica; licenciamento; petróleo e gás; políticas ambientais.

Instituições de Fomento: UENF, FAPERJ.

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN THE CONTEXT OF OIL AND GAS LICENSING

Thais Cristina Moreira Moore
*Doctoral student of the Graduate Program in Political
Sociology*
thais_moore@pq.uenf.br

ABSTRACT

The proposed study starts from the observation of the legislation that governs the environmental licensing in the context of oil and gas, and of two logics of action of the State, the mitigation of the impacts to the environment provoked by its undertakings and the construction of a dialogic and participative space between the actors of environmental governance — oil companies, the institutional structure that executes environmental agencies and socially vulnerable groups. The main objective of the proposal is to study the effects of the institutional arrangement of the oil and gas licensing system as a proxy for the implementation of the symbolic plan promoted by the federal environmental legislation in mitigating the impacts assessed in the licensing of offshore oil and gas operations. In this bias, the study will be carried out at Petrobras, at the Coordination of Environmental Licensing for Offshore Oil and Gas Production (COPROD) and at the Coordination of Environmental Licensing for Exploitation of Offshore Oil and Gas Environmental Licensing (COEXP), both sectors of the General Coordination of Marine and Coastal Enterprises (CGMAC) of the Environmental Licensing Board (DILIC), of IBAMA, responsible for licensing ventures for exploration and production of offshore oil and gas. Being proposed a qualitative research, whose exploratory nature allows us — through semi-structured interviews and documental research — an interpretative analysis of the obtained data. The study allowed us to observe that environmental policies can have a greater legal normative implementation when seeking to understand the needs of both the institutions and the affected social groups, creating a meeting point between these elements, with the aim of contributing to environmental management and with socially vulnerable groups.

Keywords: environmental legislation; symbolic legislation; licensing; Oil and Gas; environmental policies.

Support Institutions: UENF, FAPERJ.

O IMPACTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DO LICENCIAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS

INTRODUÇÃO

A maioria das atividades da indústria petrolífera estão relacionadas a um órgão específico que rege e fiscaliza a sua execução, contudo, os impactos relacionados à produção de petróleo e gás *offshore* está relacionada ao licenciamento ambiental a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA. Porém, diferente de outros órgãos, as normativas e estratégias do IBAMA estão relacionadas a um desenvolvimento sustentável e direcionamento institucional quanto a criação de planos, programas e projetos na seara ambiental com o objetivo de mitigar os impactos socioambientais dos empreendimentos licenciados. As normativas que regem o licenciamento ambiental no contexto de petróleo e gás, determinam que as empresas realizem ações para mitigar os impactos ao meio ambiente provocado pelos seus empreendimentos e aos grupos sociais por ela afetados e, esta diretiva, promove um espaço dialógico e participativo entre os atores da governança ambiental — empresas petrolíferas, estrutura institucional executora dos órgãos ambientais e grupos socialmente vulneráveis. No nosso ordenamento jurídico é atribuição do poder público e da coletividade a responsabilidade pela preservação e defesa do meio ambiente, e é competência do Estado a gestão ambiental pública, de forma a instituir, por meio da legislação, o processo de apropriação social dos recursos ambientais.

A execução das normativas de participação social claramente conflitam com a construção de estratégias de desenvolvimento e exploração econômica dos recursos petrolíferos requerendo, para que se possa alcançar essa determinação, a elaboração de metodologias que integrem o interesse tanto dos sujeitos da ação, quanto os do

desenvolvimento e isto só pode acontecer de maneira propositiva se o for por meio das instituições governamentais que possibilitem uma verdadeira integração de propósitos.

Em meio a complexidade dos elementos apreendidos do arcabouço jurídico na seara ambiental, a grandiosidade do que está se propõe e o desafio de sua implementação, se torna objeto deste estudo **a análise do arranjo institucional do sistema de licenciamento de petróleo e gás como *proxy* da implementação do plano simbólico promovido pela legislação ambiental federal na mitigação dos impactos avaliados no licenciamento das operações marítimas de petróleo e gás** de forma a compreender os seus sistemas e instrumentos com objetivo de uma maior concretização normativa jurídica a partir de um maior entendimento das leis perante as instituições e a compreensão das necessidades dos grupos sociais afetados, criando um ponto de encontro a estes elementos, ainda dissociados da norma. Apesar de sua diretriz atribuir aos atores da governança ambiental a responsabilidade compartilhada pela preservação e defesa do meio ambiente e esta ser detentora de mecanismos sociais de controle que objetivam uma construção jurídica participativa, o previsto na legislação ainda se mostra pouco exequível devido a aspectos político-jurídicos e político-institucionais e ao distanciamento histórico do cidadão da estrutura técnica, legal e institucional.

Para a investigação do presente objeto, além da análise documental das legislações pertinentes e processos de licenciamento, será realizado o estudo empírico na Petrobras, na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Produção de Petróleo e Gás Offshore (COPROD) e na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Exploração de Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás Offshore (COEXP), ambos setores da Coordenação Geral de Empreendimentos Marinhos e Costeiros (CGMAC) da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC), do IBAMA, responsável pelo licenciamento de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás *offshore*, de forma a compreender a relação da estrutura institucional executora dos órgãos ambientais e do ente regulado perante a norma, sua atuação e como eles percebem a sua participação neste processo. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os funcionários do IBAMA e da Petrobras, de forma a compreender a relação da estrutura institucional executora dos órgãos ambientais e do ente regulado perante

a norma, sua atuação e como eles percebem a sua participação e responsabilidade social neste processo. Serão considerados os procedimentos necessários para a obtenção de documentos oficiais e para as gravações das entrevistas. Após as realizações das entrevistas o trabalho consistirá na transcrição, organização, classificação do material levantado e a estrutura de análise com intuito de compreender e interpretar determinados comportamentos, a opinião e as expectativas dos indivíduos.

Em meio a este contexto foi agregada a concepção da Constitucionalização Simbólica, que traz a perspectiva da hipertrofia da função simbólica da norma constitucional em detrimento da sua concretização normativa jurídica, refletida no nosso sistema jurídico de forma a prejudicar a sua capacidade de auto reprodução normativa. Neves (2011) evidencia na instância constitucional — tida como a mais alta na hierarquia das normas e que segmenta diversas outras searas do direito —, uma relação direta e a problemática entre o sistema político simbólico e o normativo jurídico, involucro a simetria (ou assimetria) entre os poderes dentro da administração pública que deturpa, semântica e pragmaticamente, esse processo concretizador. E essa impossibilidade de concretização leva a problemas estruturais graves no Estado como a corrupção sistêmica relacionada a exclusão que demonstram aspectos de subintegração e sobreintegração, entendidos na seara jurídica como problemas de sobrecidadania e subcidadania, respectivamente. De forma, busca-se afirmar que é necessária uma ampla concretização normativa para que haja uma transformação profunda na realidade social brasileira e em suas estruturas subjacentes.

Objetiva-se trazer uma discussão que transcende a perspectiva meramente da aplicação da legislação na seara ambiental para uma análise que busca compreender os contextos do próprio sistema e como essa normatização é empregada, contextualizando os elementos de estado de direito e participação social. Uma dificuldade adicional ao nosso problema é que existe uma escassez de estudos sobre o tema. Acrescente-se à essa necessidade a urgência da concretização de uma norma nesta seara que integre na análise a inferência desses aspectos na legislação de licenciamento ambiental federal de petróleo e gás e seus reflexos na governança ambiental. **A partir dos resultados do estudo, objetiva-se contribuir através dos diagnósticos realizados com melhorias a governança ambiental,**

melhoramentos nas legislações, formulação de políticas ambientais referentes ao licenciamento de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás e futuros estudos e pesquisas.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Tradução Luís Antero Neto e Augusto Pinheiro. São Paulo: 70, 2016.

BAUER, Martin W.; GASKELL, George (org.). **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 448.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 05 jun. 2020.

BREDARIOL, T. de O. e D'AVIGNON, A. L. de A. **Instituições e Governança Ambiental: o caso do licenciamento de empreendimentos de petróleo e gás off shore**. Ambiente & Sociedade, São Paulo, Vol. 21, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/kDwhYsWr4cSPNddR75GsbrG/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 08 jul. 2021.

CELLARD, André. **A análise documental**. In: POUPART, Jean. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008.

FERREIRA de Oliveira, Wilson José. **Significados e Usos Sociais da Expertise na Implementação de Políticas Públicas de Gestão Ambiental**. Revista Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 12, n. 1, p. 139-150, jan./jun. 2009.

IBAMA. **NOTA TÉCNICA CGPEG/DILIC/IBAMA N 01/10**. RIO DE JANEIRO, 2010.

KARDOS, M. **The Reflection of Good Governance in Sustainable Development Strategies.** 8th International Strategic Management Conference, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1098. Elsevier, 2012.

KLOEPFER, Michael. **A caminho do Estado Ambiental?** A transformação do sistema político e econômico da República Federal de Alemanha por meio da proteção ambiental especialmente desde a perspectiva da ciência jurídica. In SARLET, Ingo Wolfgang. Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

LIMA, Renata Albuquerque; MAGALHÃES, Átila de Alencar Araripe; CEDRO, Iza Angélica Gomes. **Estado de Direito Ambiental:** Evoluções e Desafios Contemporâneos. **Revista Jurídica**, [S.l.], v. 4, n. 61, p. 420 - 449, dez. 2020. ISSN 2316-753X. Disponível em: <<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/4444>>. Acesso em: 02 jul. 2021.

LUHMANN, Niklas. **Introdução a teoria dos sistemas.** 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 415 p.

MENDONÇA, Gilberto Moraes de. **O Brasil licenciando e andando:** as relações da política pública ambiental brasileira com a produção e a expansão capitalista do território. Rio de Janeiro, 2015. Tese (Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

MILARÉ, Édís, MILARÉ, Lucas Tamer. **Estudo de impacto ambiental.** Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direitos Difusos e Coletivos. Nelson Nery Jr., Georges Abboud, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/322/edicao-1/estudo-de-impacto-ambiental>. Acesso em 02 de jun. 2021.

MINAYO, M. C. de S.; ASSIS, S. G. de; SOUZA, E. R. de. **Avaliação por triangulações de métodos**. Editora Fiocruz, 2005, p. 136.

MINAYO, M.C. de S.; DESLANDES, S.F; GOMES. R. **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. Petropolis, RJ: Vozes, 2009.

NEVES, Marcelo. **A Constitucionalização Simbólica**. 3ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

NEVES, Marcelo (1994) "**Entre Subintegração e Sobreintegração: A Cidadania Inexistente**", in: *DADOS - Revista de Ciências Sociais*, vol. 37, nº 2, Rio de Janeiro: IUPERJ, p. 253-275.

NEVES, Marcelo. **Luhmann, Habermas e o Estado de Direito**. Lua Nova nº 37, 1996. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/SfDx9FMsXN7knL8VK8nKvVF/?lang=pt>. Acesso em: 10 mar. 2021.

NUNES, E.; RIBEIRO, L. M.; PEIXOTO, V. **Agências reguladoras no Brasil**. [Documento de Trabalho n. 65]. Rio de Janeiro: Observatório Universitário/Universidade Cândido Mendes, 2007.

OCAMPO, Pignuoli; BRASIL Jr., Antonio. **O Cenário “Pós-Luhmanniano” e a América latina: Entrevistas com Marcelo Neves e Aldo Mascarenõ**. *Sociol. Antropol.* vol.10, nº .1, Rio de Janeiro, Jan./Apr. 2020, Epub May 18, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sant/a/WW4rLnHcLRX3CxLTCg3CB9h/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 abr. 2021.

O'DONNELL, G. "**The Quality of Democracy: Why the Rule of Law Matters**". *Journal of Democracy*, vol. 15, no. 4, Oct. 2004, pp. 32-46.

OLSON, M. **A lógica da ação coletiva: os benefícios públicos e uma teoria dos grupos sociais**. 1ª Edição. 2ª reimpressão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.

PACHECO, R. S. **Regulação no Brasil: desenho das agências e formas de controle**. Rio de Janeiro, v. 40, n. 4, 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122006000400002. Acesso em: 05 nov. 2020.

PALOMBELLA, G. 2010. “**The rule of law as an institutional ideal**”. In: MORLINO, L.; PALOMBELLA, G. (eds.). *Rule of law and democracy*. Leiden, Boston: Brill.

POSSAS, Mariana Thorstensen; ROCHA, Thiago Thadeu da. ***A onça comeu o suspeito*: Reflexões sobre o Rule of Law no Acre entre os anos 1980 e 2000**. Lua Nova [online], n.91 São Paulo, 2014, p. 229-268, ISSN 01026445. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264452014000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 20 de abr. 2020.

QUINTAS, J. **Introdução à gestão ambiental pública**. Brasília: IBAMA, 2006.

RIBEIRO, E. A. **A perspectiva da entrevista na investigação qualitativa**. Evidência: olhares e pesquisa em saberes educacionais, Araxá/MG, n. 04, p. 129-148, maio de 2008.

SERRÃO, Mônica Armond. **Remando contra a maré: o desafio da educação ambiental crítica no licenciamento ambiental das atividades marítimas de óleo e gás no Brasil frente à nova sociabilidade da Terceira Via**. Rio de Janeiro, Tese (Doutorado em Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012.

